

CURSO DE ODONTOLOGIA

ÉRIKA REIS E THAÍSE DOURADO MARQUES

**CERATOCISTO ODONTOGÊNICO EM PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM A SÍNDROME DE GORLIN-
GOLTZ: relato de caso
ODONTOGENIC KERATOCYST IN A PATIENT
DIAGNOSED WITH GORLIN-GOLTZ SYNDROME: case
report**

SALVADOR
2022.2

THAÍSE DOURADO MARQUES

**CERATOCISTO ODONTOGÊNICO EM PACIENTE
DIAGNOSTICADO COM A SÍNDROME DE GORLIN-
GOLTZ: relato de caso
ODONTOGENIC KERATOCYST IN A PATIENT
DIAGNOSED WITH GORLIN-GOLTZ SYNDROME: case
report**

Artigo apresentado ao Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública como requisito parcial para obtenção do título de Cirurgião Dentista.

Orientador: Prof. Dr. Antônio Márcio
Teixeira Marchionni

SALVADOR

2022.2

SUMÁRIO

RESUMO

ABSTRACT

1. INTRODUÇÃO	7
2. RELATO DE CASO	9
3. DISCUSSÃO	14
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS	18

REFERÊNCIAS

**ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE
ÉTICA EM PESQUISA**

ANEXO B – DIRETRIZES PARA AUTORES

ANEXO C – ARTIGOS REFERENCIADOS

RESUMO

A Síndrome de Gorlin-Goltz (SGG) consiste em uma rara patologia autossômica dominante hereditária, de alta penetrância e expressividade fenotípica variável, que acomete diversos órgãos e sistemas. A tríade clássica que caracteriza o diagnóstico desta síndrome inclui a presença de múltiplos carcinomas basocelulares, ceratocistos odontogênicos e costelas bífidas. O ceratocisto é uma lesão cística benigna com alta taxa de recorrência, sendo um dos principais achados clínicos dessa síndrome. Este trabalho tem por objetivo, relatar o caso de um paciente portador da SGG que foi diagnosticado com ceratocisto odontogênico, e discutir acerca das características clínicas, histológicas e seu tratamento conservador. Paciente do sexo masculino, 62 anos, compareceu ao ambulatório odontológico da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, apresentando cicatrizes em toda região de face, volume acentuado do lado esquerdo, e limitação da abertura de boca. A radiografia panorâmica demonstrou tratar-se de duas lesões mandibulares, uma em corpo direito e outra envolvendo todo ramo mandibular esquerdo, além de côndilo e processo coronóide. Inicialmente, foi realizada a biópsia incisional, com confirmação de ceratocisto odontogênico mediante ao diagnóstico histopatológico. Em seguida, o plano de tratamento incluiu terapia conservadora através da marsupialização com instalação de dispositivo para descompressão. Posteriormente, o paciente seguiu para a reabilitação oral protética e tem sido acompanhado desde então. Diante deste caso, nota-se que o conhecimento detalhado dessa síndrome pelo cirurgião dentista é fundamental para seu correto diagnóstico e tratamento, devendo ser feito o mais precocemente possível, minimizando as sequelas da síndrome e oferecendo melhor qualidade de vida ao paciente.

PALAVRAS-CHAVE: Carcinoma basocelular; Cistos Odontogênicos; Síndrome do Nevo Basocelular.

ABSTRACT

Gorlin-Goltz Syndrome (GGS) is a rare hereditary autosomal dominant pathology, with high penetrance and variable phenotypic expression, which affects several organs and systems. The classic triad that characterizes the diagnosis of this syndrome includes the presence of multiple basal cell carcinomas, odontogenic keratocysts and bifid ribs. Keratocyst is a benign cystic lesion with a high rate of recurrence, being one of the main clinical findings of this syndrome. The objective of this work is to report the case of a patient with GGS who was diagnosed with odontogenic keratocyst, and to discuss the clinical and histological characteristics and its conservative treatment. A male patient, 62 years old, attended the dental clinic of the Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, presenting scars in the entire region of the face, accentuated volume on the left side, and limitation of mouth opening. Panoramic radiography showed that there were two mandibular lesions, one in the right body and the other involving the entire left mandibular ramus, in addition to the condyle and coronoid process. Initially, an incisional biopsy was performed, with confirmation of odontogenic keratocyst through histopathological diagnosis. Then, the treatment plan included conservative therapy through marsupialization with placement of a decompression device. Subsequently, the patient went on to oral prosthetic rehabilitation and has been followed up ever since. In view of this case, it is noted that the detailed knowledge of this syndrome by the dental surgeon is fundamental for its correct diagnosis and treatment, should be done as early as possible, minimizing the sequelae of the syndrome and offering better quality of life to the patient.

KEY-WORDS: Basal cell carcinoma; Odontogenic Cysts; Basal Cell Nevus Syndrome.

1. INTRODUÇÃO

A Síndrome de Gorlin-Goltz (SGG), também conhecida como Síndrome do Carcinoma Nevóide de Células Basais ou Síndrome do Nevo Basocelular, foi primeiro relatada em 1894 por Jarish e White, que descreveram um paciente com múltiplos carcinomas basocelulares, escoliose e dificuldade de aprendizagem. A SGG é uma condição autossômica dominante hereditária, de alta penetrância e expressividade fenotípica variável (1).

Esta síndrome passou a ser melhor relatada em 1960 pelos médicos Robert Gorlin e William Goltz, que descreveram uma série de casos de carcinomas basocelulares, ceratocistos odontogênicos e costelas bífidas, estabelecendo uma tríade clássica que caracterizaria seu diagnóstico (2).

A patogênese molecular está relacionada a mutações no gene supressor tumoral PTCH-1, localizado no cromossomo 9q22.3, que produzem um desequilíbrio importante e estão fortemente relacionadas com a origem da síndrome, pois, resultam em redução de atividade da proteína PTCH, um receptor transmembrana para a proteína Sonic Hedgehog. Esta função alterada é associada à alterações que envolvem danos na embriogênese, formação do sistema nervoso central e padrão neural (3).

A SGG é predominantemente causada por mutações herdadas (70% a 80% dos casos), podendo, ainda, resultar de novas mutações (20% a 30% dos casos) (4).

Sua estimativa de prevalência é de 1 caso por cada 57.000 a 1 em 256.000 indivíduos, além disso a proporção de homem para mulher é de 1:1 (2) e a expectativa de vida desses pacientes é de 73,4 anos, o que é significativamente inferior à população em geral, que tem uma expectativa de vida de aproximadamente 80 anos (3).

A dificuldade do diagnóstico clínico, está relacionada a idade de aparecimento das características, que ocorrem na segunda para terceira década de vida, sem prevalência por sexo, e que não ocorre na idade infantil. Entretanto, os carcinomas basocelulares não seguem esse padrão, podendo ocorrer em qualquer época de vida, sendo mais comuns na terceira e quarta década de vida, e demonstram-se com padrão de ulcerações, nódulos, pedículos ou lesões

eritematosas (5). As lesões podem variar desde pápulas avermelhadas até placas ulceradas, sendo a região média da face a localização mais comum (6).

Já os cistos odontogênicos se verificam em 65 a 75% dos casos, e são muito frequentes ao diagnóstico (5). O queratocisto ou ceratocisto é uma lesão cística benigna, mas que apresenta grande potencial de crescimento e alto índice de recidiva (6).

Portanto, o diagnóstico para a SGG é de fundamental importância, e deve ser estabelecido precocemente para que seja possível reduzir a gravidade das complicações, como os carcinomas celulares e tumores, além de evitar deformidades maxilofaciais relacionadas aos cistos mandibulares, os quais são de natureza da síndrome (2).

É nesse contexto que o presente trabalho tem por objetivo relatar o caso clínico de um paciente diagnosticado com SGG, evidenciando desde a abordagem inicial, a confirmação do diagnóstico de ceratocisto e sua relação com a síndrome, assim como seus aspectos clínicos, radiográficos e histológicos, bem como discutir acerca dos tipos de tratamentos existentes para tal lesão cística, determinando o potencial terapêutico da terapia conservadora adotada.

2. RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, 62 anos de idade, apresentou-se à Clínica de Odontologia Especial do curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), Salvador-BA, em junho de 2021, tendo sido encaminhado pelo serviço de cabeça e pescoço do Hospital Aristides Maltez (HAM) para acompanhamento odontológico. O paciente havia sido tratado de diversos cânceres de pele e existia o diagnóstico de Síndrome de Gorlin-Goltz.

Ao exame clínico (Figura 1 - A, B e C) foram observadas diversas cicatrizes em toda região de face, além de limitação da abertura de boca. A abertura limitava-se a 10mm, sendo determinada pela fibrose dos tecidos moles periorais e foram causadas pelas diversas cirurgias dos cânceres de pele.

Figura 1 – Exame clínico do paciente 11/06/21

A) Perfil direito do paciente. Verifica-se a presença de cicatrizes dos carcinomas basocelulares. B) Visão frontal do paciente. C) Perfil esquerdo do paciente. Observa-se a presença de diversas cicatrizes referente aos carcinomas basocelulares, e aumento de volume na região mandibular esquerda.

Pelo exame radiográfico panorâmico (Figura 2) e pela tomografia computadorizada (Figura 3 – A e B), foi possível identificar 2 lesões em mandíbula. Uma em corpo direito estendendo-se da região da unidade 45 até a região da unidade 48. A outra lesão envolvia todo o ramo mandibular esquerdo, além do côndilo e processo coronóide.

Figura 2 - Radiografia panorâmica 11/06/2021

Radiografia panorâmica pré-operatória, evidenciando lesões radiolúcidas em mandíbula esquerda e direita.

Figura 3 – Tomografia computadorizada

Corte coronal. A) Imagem de uma lesão unilocular em ângulo de mandíbula.

B) Demonstra a destruição de boa parte do ramo mandibular esquerdo e uma lesão hipodensa do lado direito.

Através da tomografia computadorizada é possível observar à esquerda uma lesão com focos hiperdensos medindo cerca de 4,8 x 4,3 x 4,0 cm, envolvendo o ramo mandibular e parte do ângulo mandibular até região de côndilo. A referida lesão apresentou padrão de crescimento predominantemente laterolateral e anteroposterior expandindo a medula óssea, o que foi possível determinar significativo afilamento cortical.

Já à direita foi possível observar uma lesão hipodensa ocupando o ramo mandibular e parte do corpo.

Diante do contexto clínico e das características gerais da síndrome, considerou-se como diagnóstico diferencial a possibilidade de queratocisto odontogênico.

Desse modo, foi estabelecido realizar uma biópsia incisional das lesões para confirmação do possível diagnóstico de queratocisto odontogênico. Entretanto, o paciente apresentou infecção pois, diante da lesão do ramo e ângulo mandibular à esquerda ser extensa, houve exposição em pele e em boca, conseqüentemente, para o controle da infecção optou-se por prévias sessões de ozonioterapia e utilização de laserterapia para melhor cicatrização e, em seguida, ser realizada a biópsia.

Assim, foram sucedidas 5 sessões de ozonioterapia (17µg/ml por 20ml) e laserterapia (infravermelho - 4J/cm² em 4 pontos em torno das áreas operadas), extraoral e intraoral.

Em julho do mesmo ano foi feita a biópsia na lesão do lado direito e esquerdo da mandíbula com incisão intraoral na região de corpo de mandíbula. A cirurgia ocorreu sob anestesia local e sem complicações, tendo amostra encaminhada para o laboratório de anatomia patológica da EBMSp, para análise histológica. Na sessão seguinte a região apresentou boa cicatrização, sendo feita remoção da sutura e aplicação de laser (2J/cm²).

Posteriormente, o resultado do exame histopatológico estabeleceu a confirmação definitiva do diagnóstico de queratocisto odontogênico (Figura 4).

Figura 4 - Laudo da análise histopatológica. 17/09/21

LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA

Nome: [REDAZIDO] Nº do Exame: 77/21
 Sexo: Masculino Data: 09/03/1952 Idade: 62
 CPF: [REDAZIDO] P: [REDAZIDO]
 Médico Solic: Dr(a) Marcio Marchionni Procedência: Centro Odontológico
 Recebido: 20/07/2021 Liberado: 11/08/2021

Localização da lesão: Corpo e ramo mandibular direito
 Suspeita diagnóstica: Ceratocisto

LAUDO DE ANATOMIA PATOLÓGICA

Macroscopia
 Em formol 03 segmentos de tecidos moles de diferentes formatos e consistência elástica. Os espécimes têm coloração cinza e medem em conjunto 3,0 x 1,5 x 0,3 cm. Inclusão parcial - várias secções, SR.

Microscopia
 As secções revelam fragmentos de lesão cística revestida por epitélio pavimentoso estratificado paraqueratinizado exibindo células hiper Cromáticas da camada basal dispostas em paliçada, destacamento do tecido conjuntivo subjacente e áreas focais de esponjose. A cápsula é composta por tecido conjuntivo denso exibindo imagens negativas de colesterol e discreto infiltrado inflamatório de células mononucleadas

Conclusão
 CERATOCISTO

A partir disso, foram propostas opções de tratamento para a intervenção tendo inicialmente como primeira opção a ressecção da mandíbula, mas por ser uma lesão extensa, haveria pouco osso remanescente de suporte. Desse modo,

a fim de tentar diminuir a lesão, optou-se pela marsupialização na região retromolar e em corpo de mandíbula do lado esquerdo como opção de tratamento conservador.

Em sequência, o paciente foi submetido a cirurgia de marsupialização na região retromolar à esquerda, onde se inseriu um dispositivo (ponta do invólucro da agulha) que fora fixado na mucosa com fio de sutura Nylon 4-0 para descompressão do ceratocisto. A cirurgia ocorreu sob anestesia local e sem intercorrências. Para uso externo o paciente foi orientado a realizar irrigação diária da lesão com auxílio de seringa 20ml, com soro fisiológico e Digluconato de clorexidina a 0,12%. Para uso interno foi prescrito Meloxicam 15mg, Amoxicilina 500mg e Dipirona 1g.

O paciente retornou 15 dias depois para remoção de sutura e apresentando boa cicatrização, mas com a região um pouco edemaciada. Além disso, relatou sair secreção purulenta com odor fétido pelo dreno quando realiza compressão externa. Posteriormente foi recomendado lavagem apenas com soro fisiológico. Sete dias depois o paciente retornou sem sinais de infecção e foi realizada lavagem com soro fisiológico.

O paciente ficou com esse dispositivo por um período de 6 meses, quando relatou que o mesmo soltou e o local foi fechado, estando com o processo de cicatrização satisfatório. Foi solicitada uma nova radiografia panorâmica (Figura 5) para controle e avaliação da descompressão, a qual evidenciou redução em pequena quantidade e pouca neoformação óssea da lesão.

Figura 5 – Radiografia panorâmica pós-operatória para controle. 03/12/2021

Dando continuidade ao tratamento o paciente tem necessidade de

reabilitação protética diante da ausência de diversas unidades dentárias. Desse modo, seria necessário realizar a moldagem para confecção da prótese, mas por

consequência da fibrose o paciente apresentava abertura de boca limitada, impedindo execução da moldagem.

A fim de resolver este problema, foi atentado a necessidade de cirurgia para remoção de bridas musculares, a qual se encaminhou sem intercorrências e sob anestesia local, sendo prescrito para uso interno Meloxicam 15mg, Amoxicilina 500mg e Dipirona 1g. Na semana seguinte observou-se ausência de sintomatologia dolorosa, sem sinais de infecção, e foi feita a remoção da sutura.

Após 4 meses da cirurgia de remoção de bridas, o paciente apresentou boa abertura bucal (Figura 6 - A e B), sendo possível dar início a moldagem das arcadas superior e inferior para confecção de prótese parcial removível e desde então o paciente tem sido acompanhado.

Figura 6 – Abertura de boca do paciente

A) Visão frontal. B) Abertura de boca lateral.

3. DISCUSSÃO

A SGG apresenta alta penetrância e uma expressividade variável, sendo as características mais comuns: carcinomas basocelulares, múltiplos ceratocistos odontogênicos e variadas anormalidades de desenvolvimento (7). O presente trabalho descreve o caso clínico de ceratocisto odontogênico em paciente portador da SGG.

A ocorrência dos ceratocistos odontogênicos é um dos principais critérios de diagnóstico da síndrome. Acredita-se que esses cistos derivam dos restos celulares da lâmina dentária, e são comumente diagnosticados em pacientes na segunda década de vida (8), com preferência pelo gênero masculino (6).

Histologicamente, o ceratocisto possui uma cápsula cística revestida por epitélio escamoso estratificado pavimentoso, apresentando paraceratina e/ou ortoceratina. A camada basal apresenta células epiteliais colunares ou cúbicas dispostas em paliçada, muitas vezes hipercromáticas, e por uma parede de tecido conjuntivo fibroso com ilhas, cordões ou “cistos satélites” (9,10).

Entretanto, apesar dessas características eminentemente císticas, esta lesão passou por algumas reclassificações. Em 2005, por seu crescimento agressivo, recorrência após o tratamento e, principalmente, mutações no gene PTCH (11), a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a considerá-la como tumor odontogênico. Mas, em 2017, foi reclassificado como cisto odontogênico, considerando que sua macroscopia prevalece sob as características tumorais.

Essa condição patológica apresenta crescimento lento e por vezes assintomático, podendo ser descoberto em exames de imagem de rotina. De acordo com *NILIUS et al., 2019* (12) radiograficamente, os ceratocistos em estágio inicial apresentam semelhança a cistos foliculares residuais com áreas uniloculares ou multiloculares translúcidas bem demarcadas.

Nas lesões grandes, principalmente em corpo posterior e ramo da mandíbula, podem se apresentar multiloculada. A mandíbula é acometida com mais frequência do que a maxila, em 60% a 80% dos casos, na região de corpo posterior e do ramo (6). Sendo esta a condição do paciente, visto que se tratava de 2 lesões em região de mandíbula, sendo uma em corpo direito e outra envolvendo o ramo mandibular esquerdo.

Nos casos de múltiplos ceratocistos em um mesmo paciente, essa lesão pode estar associada à SGG. Na literatura, *Evans et al., 1993* (13) e *Kimonis et al., 1997* (14) organizaram critérios de diagnóstico para a SGG. *Evans et al.* apresentou como critérios principais: dois ou mais carcinomas basocelulares

múltiplos, ceratocistos odontogênicos na mandíbula, depressões palmares e/ou plantares, calcificações da foice cerebral, além do histórico familiar. Já *Kimonis et al.* também incluiu anomalias esqueléticas, como costela de bífida, nos critérios maiores. Outros sintomas foram classificados como critérios menores e que se dois critérios maiores ou um maior e dois menores são observados, pode-se diagnosticar SGG. Com base nesses critérios, para o caso apresentado, o diagnóstico da síndrome se deu através de 2 critérios maiores: a presença de múltiplos carcinomas basocelulares e de ceratocistos odontogênicos.

Como o paciente apresentava diversos carcinomas basocelulares com evidente aumento de volume na região de face e exames de imagem denotando lesões predominantemente císticas, verificou-se a necessidade de encaminhamento para atenção odontológica. Dessa forma, pelo exame clínico e pelas imagens, houve a suspeita de múltiplos ceratocistos associados à SGG, o qual foi confirmado pelo exame histopatológico.

A SGG é causada por várias mutações germinativas envolvendo o gene PTCH-1 que codifica o receptor do ligante Sonic Hedgehog, cuja desregulação é conhecida por ser importante na carcinogênese de muitos tumores, incluindo o carcinoma basocelular (15). No presente caso, os múltiplos carcinomas basocelulares foram a primeira manifestação clínica da condição da síndrome. O carcinoma basocelular é uma neoplasia maligna de pele mais comum em todo o mundo (15). Além disso, as mutações do gene PTCH foram documentadas em até 85% dos ceratocistos associados à SGG, e em cerca de 30% dos ceratocistos esporádicos (6,11).

Como a lesão cística à esquerda se apresentava em grande amplitude e com infecção, a utilização da ozonioterapia no paciente foi no sentido de controle dessa infecção que se encontrava exposta ao meio bucal contaminado. O efeito do ozônio é multifacetado, podendo estimular a proliferação celular e causar a cicatrização de tecidos moles, além de promover a oxigenação dos tecidos, sendo: bactericida, fungicida e virustático (16). Já o laser foi aplicado para melhorar a cicatrização, uma vez que a laserterapia melhora o fluxo sanguíneo da área irradiada e ajuda na cicatrização e no alívio da dor (17).

Através da biópsia incisional para remoção do fragmento da lesão e posterior encaminhamento para exame histopatológico, foi comprovada a suspeita diagnóstica de ceratocisto, demonstrando uma lesão cística revestida por epitélio pavimentoso estratificado paraqueratinizado e células

hipercromáticas na camada basal dispostas em paliçada. Histologicamente são constituídos por um espaço cístico contendo queratina descamada, revestida por epitélio escamoso paraqueratinizado com uma camada basal distinta de células colunares ou cuboidais paliçadas (2).

A literatura relata existir várias opções de tratamento para o ceratocisto, desde manejos conservadores até tratamentos agressivos, como a ressecção da mandíbula (18), que apesar de oferecer menores taxas de recorrência (19), é considerada um tratamento radical, pois causa prejuízo na estética e função do paciente, sendo necessária reconstrução óssea (20). Já a marsupialização é uma técnica que apresenta elevada taxa de sucesso na literatura, principalmente quando se trata de extensos ceratocistos, como o do caso relatado.

Neste caso, optou-se por realizar a marsupialização por ser um tratamento conservador e não traumatizar mais o paciente que, além de ser idoso, já vem passando por múltiplas cirurgias. Além disso, como a região de côndilo estava muito delgada e devido a amplitude da lesão, se fosse operar poderia correr o risco de fraturar essa mandíbula e haver necessidade de ressecção óssea.

A marsupialização é uma técnica que reduz a pressão do líquido na cavidade cística e induz a deposição óssea em direção à parede cística, por meio de uma comunicação entre a cavidade do cisto e o meio bucal com o uso de um dispositivo que necessita de constante irrigação com soro fisiológico (20,21). Consequentemente, ocorre diminuição gradual dessa cavidade, preservando importantes estruturas nobres adjacentes, além de evitar fraturas mandibulares e reduzir o risco de recorrência (21). Ao longo dos 6 meses de acompanhamento desde a primeira cirurgia para inserção do dreno houve pouquíssimas evidências de neoformação óssea no exame de imagem. Alguns autores acreditam que a não redução do volume desta lesão pode ter sido pela ausência de lavagem constante da cavidade cística.

A literatura relata que alterações morfológicas nos níveis macroscópico e microscópico podem ser observadas em cistos tratados por descompressão por consequência do trauma constante gerado ao expor o tecido em contato com o soro fisiológico. Sendo observado uma cápsula mais espessa e menos friável, o epitélio muda de um epitélio fino paraqueratinizado para um epitélio hiperplásico escamoso não queratinizado. A pressão intraóssea diminui e reduz a secreção de fatores de reabsorção óssea, atividade de osteoclastos e crescimento da

lesão. Por sua vez, a formação óssea começa juntamente com a diminuição no tamanho do cisto (22).

O paciente continuará assistido pela equipe de cirurgiões dentistas da EBMSp para reabilitação protética e, sendo necessário ser feita nova marsupialização da lesão para melhores resultados, visto que o tratamento conservador optado neste caso demanda do comprometimento do paciente nos cuidados pós-operatórios. Posteriormente, seguirá em acompanhamento ao longo de sua vida devido à alta taxa de recidiva do ceratocisto odontogênico, principalmente quando associado a SGG.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A SGG é uma doença que reúne múltiplas manifestações clínicas e, apesar de serem casos difíceis e raros, o cirurgião dentista deve estar apto a realizar seu diagnóstico através de um exame clínico criterioso.

Este relato de caso enfatiza a importância do conhecimento detalhado dessa síndrome para o correto diagnóstico e tratamento, devendo ser feito o mais precocemente possível, visto que os ceratocistos estão entre os achados

mais consistentes e comuns da SGG, logo, essas lesões podem aparecer de forma múltipla, com alta capacidade de recidiva e destruição óssea.

Sendo assim, é indispensável o acompanhamento multidisciplinar e de longo prazo dos casos dessa síndrome, no intuito de oferecer melhor qualidade de vida a esses pacientes.

REFERÊNCIAS

1. Dall'Magro AK, Ottoni R, Lauxen J, Santos R, Valcanaia TC, Ávila JB, et al. Síndrome de gorlin-goltz – relato de casos. RFO 2014; 19(2):239-44. doi:10.5335/rfo.v19i2.3939.
2. Rocha LLA, Rodrigues MFB, Carvalho DC, Amorim JS. Síndrome de Gorlin-Goltz. Rev Cathedr 2021; 3(3):1-11
3. Palacios-Álvarez I, González-Sarmiento R, Fernández-López E. Gorlin Syndrome. Actas Dermosifiliogr 2018; 109(3):207-17. doi:10.1016/j.ad.2017.07.018.
4. Mendes-Abreu J, Pinto-Gouveia M, Tavares-Ferreira C, Brinca A, Vieira R. Síndrome de Gorlin-Goltz: Diagnóstico e Hipóteses de Tratamento. Acta Med Port 2017; 30(5):418-21. doi:10.20344/amp.7521.
5. Silva EGP, Bedin GL, Brandão BJB. Síndrome de Gorlin-Goltz – Diagnóstico clínico. BWS Journal 2021; [citada em: 4 nov. 2022]; 4:1-7. Disponível em: <https://bwsjournal.emnuvens.com.br/bwsj/article/view/179>
6. Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi AC. Patologia oral e maxilofacial. 4º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2016. 871p.
7. Deus CBD, Silva JVU, Oliva AH, Silva WPP, Santos AMS, Lima Neto TB, et al. Síndrome de Gorlin Goltz: relato de um caso raro com extenso ceratocisto comprimindo nervo óptico. RSD 2021; 10(2):1-9. doi:10.33448/rsd-v10i2.12315.
8. Pazderaa J, Santavab A, Kolar Z. Gorlin-Goltz syndrome with familial manifestation. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2022; 166(1):112-6 doi:10.5507/bp.2020.063.
9. Vallejo-Rosero KA, Camolesi GV, Sá PLD, Bernaola-Paredes WE. Conservative management of odontogenic keratocyst with long-term 5-

year follow-up: Case report and literature review. *Int J Surg Case Rep.* 2020; 66:8-15. doi:10.1016/j.ijscr.2019.11.023.

10. Carneiro AG, Cardoso JA, Silva VP, Benigno J, Cancio AV, Farias JG. Um ano de descompressão seguida de enucleação para tratamento de tumor odontogênico queratocístico: relato de caso. *RFO UPF* 2012; 17(2):212-7
11. Wright JM, Vered M. Update from the 4th Edition of the World Health Organization Classification of Head and Neck Tumours: Odontogenic and Maxillofacial Bone Tumors. *Head Neck Pathol.* 2017; 11(1):68-77 doi:10.1007/s12105-017-0794-1.
12. Nilius M, Kohlhase J, Lorenzen J, Lauer G, Schulz MC. Multidisciplinary oral rehabilitation of an adolescent suffering from juvenile Gorlin-Goltz syndrome - a case report. *Head Face Med.* 2019; 15(1):5-14. doi:10.1186/s13005-019-0189-5.
13. Evans DGR, Ladusans EJ, Rimmer S, Burnell LD, Thakker N, Farndon PA. Complications of the naevoid basal cell carcinoma syndrome: results of a population based study. *J Med Genet.* 1993; 30(6):460-4. doi:10.1136/jmg.30.6.460.
14. Kimonis VE, Goldstein AM, Pastakia B, Yang ML, Kase R, DiGiovanna JJ, et al. Clinical manifestations in 105 persons with nevoid basal cell carcinoma syndrome. *Am J Med Genet.* 1997; 69(3):299-308.
15. Dika E, Scarfì F, Ferracin M, Broseghini E, Marcelli E, Bortolani B, et al. Basal Cell Carcinoma: A Comprehensive Review. *Int J Mol Sci.* 2020; 21(15):1-11. doi:10.3390/ijms21155572.
16. Batinjan G, Zore IF, Vuletić M, Rupić I. The use of ozone in the prevention of osteoradionecrosis of the jaw. *Saudi Med J.* 2014; 35(10):1260-3.
17. Fidelis C, Beltran P. Osteorradionecrose: Formas de tratamentos. [Monografia]. [Taubaté]:UNITAU; 2019. 36p.

18. Azadi M, Bashar S, Hajiani N, Amir H, Azadi S, Ansari Z. A review on the most important management of keratocystic odontogenic tumor. *Klin Onkol* 2022; 35(1):10-9 doi:10.48095/ccko202210.
19. Polak K, Jędrusik-Pawłowska M, Drozdowska B, Morawiec T. Odontogenic keratocyst of the mandible: A case report and literature review. *Dent Med Probl.* 2019; 56(4):433-6. doi:10.17219/dmp/110682.
20. Araújo SCS, Oliveira LKR, Pigatti FM, Mayrink G. Queratocisto odontogênico em região anterior da maxila: relato de caso. *HU rev.* 2019; 45(1):82-6 doi:10.34019/1982-8047.2019.v45.16941.
21. Oliveros-Lopez L, Fernandez-Olavarria A, Torres-Lagares D, Serrera-Figallo MA, Castillo-Oyagüe R, Segura-Egea JJ, et al. Reduction rate by decompression as a treatment of odontogenic cysts. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal.* 2017; 22(5):e643-e650 doi:10.4317/medoral.21916.
22. Robles P, Roa I. Keratocystic odontogenic tumor: Clinicopathological aspects and treatment. *J Oral Res* 2014; 3(4):249-56 doi:10.1590/1807-3107bor-2017.vol31.0098.

ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Eu, Oswaldo de Oliveira Santana,
portador (a) do documento de identidade 06.859.445-20, residente à
Rua da Palmeira, Alto do Coqueiro, nº 34, na cidade de
Salvador, Estado Bahia, declaro, por meio deste termo, que concordei em
participar do relato de caso clínico intitulado "Síndrome de Gorlin-Goltz: relato de caso
clínico", desenvolvido pela discente: Thaíse Dourado Marques, sob orientação do Prof. Dr.
Ms. Márcio Teixeira Marchionni (CROBA:5122).

O Sr.(a) está sendo consultado no sentido de autorizar a utilização de dados clínicos, documentação radiográfica e imagem do seu caso clínico cirúrgico que se encontram em seu prontuário e acervos do cirurgião, para apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Nosso objetivo é discutir a condição apresentada do paciente, relatando o caso clínico, bem como o tratamento cirúrgico empregado, e a importância da abordagem precoce, em meio científico. A sua autorização é voluntária e a recusa em autorizar não comprometerá o seu tratamento. Será mantido o sigilo de sua identidade, e caso seja necessário a utilização de fotografias serão colocadas tarjas sobre os olhos para impedir identificação do paciente. O relato do caso estará à disposição do paciente assim que finalizado. Seu nome só será liberado a exposição perante sua autorização. Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa.

Fui informado(a) a respeito do objetivo deste estudo, de maneira clara, detalhada e esclarecida que não há dúvida diante do conteúdo deste relato. Declaro que autorizo a utilização de dados clínicos, exames de imagem e fotografias do meu caso. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler todo o conteúdo presente e concordando com todos os quesitos aqui apresentados.

Salvador, 19 de novembro de 2021

SUA ASSINATURA INDICA QUE VOCÊ DECIDIU PARTICIPAR DO RELATO DE CASO COMO VOLUNTÁRIO E QUE LEU E ENTENDEU TODAS AS INFORMAÇÕES ACIMA EXPLICADAS.

Oswaldo de Oliveira Santana

Assinatura do Paciente

ATENÇÃO: A SUA PARTICIPAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE PESQUISA É VOLUNTÁRIA. EM CASO DE DÚVIDA QUANTO A SEUS DIREITOS ESCREVA PARA O **COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA EBMS**. ENDEREÇO: Av. Dom João VI, 274 - Brotas - Salvador - BA.

ANEXO B – DIRETRIZES PARA AUTORES

Diretrizes para Autores

INSTRUÇÕES GERAIS

1. O manuscrito deverá ser escrito em idioma português, de forma clara, concisa e objetiva.
2. O texto deverá ter composição eletrônica no programa Word for Windows (extensão doc.), usando-se fonte Arial, tamanho 12, folha tamanho A4, espaço 1,5 e margens laterais direita e esquerda de 3 cm e superior e inferior de 2 cm, perfazendo um máximo de 15 páginas, excluindo referências, tabelas e figuras.
3. O número de tabelas e figuras não deve exceder o total de seis (exemplo: duas tabelas e quatro figuras).
4. As unidades de medida devem seguir o Sistema Internacional de Medidas.
5. Todas as abreviaturas devem ser escritas por extenso na primeira citação.
6. Na primeira citação de marcas comerciais deve-se escrever o nome do fabricante e o local de fabricação entre parênteses (cidade, estado, país).

ESTRUTURA DO MANUSCRITO

1. Página de rosto
 - 1.1 Título: escrito no idioma português e inglês.
 - 1.2 Autor(es): Nome completo, titulação, atividade principal (professor assistente, adjunto, titular; estudante de graduação, pós-graduação, especialização), afiliação (instituição de origem ou clínica particular, departamento, cidade, estado e país) e e-mail. O limite do número de autores é seis, exceto em casos de estudo multicêntrico ou similar.
 - 1.3 Autor para correspondência: nome, endereço postal e eletrônico (e-mail) e telefone.
 - 1.4 Conflito de interesses: Caso exista alguma relação entre os autores e qualquer entidade pública ou privada que possa gerar conflito de interesses, esta possibilidade deve ser informada.

Observação: A página de rosto será removida do arquivo enviado aos avaliadores.

2. Resumo estruturado e palavras-chave (nos idiomas português e inglês)
 - 2.1 Resumo: mínimo de 200 palavras e máximo de 250 palavras, em idioma português e inglês (Abstract).
O resumo deve ser estruturado nas seguintes divisões:

- Artigo original: Objetivo, Metodologia, Resultados e Conclusão (No Abstract: Purpose, Methods, Results, Conclusions).

- Relato de caso: Objetivo, Descrição do caso, Conclusão (No Abstract: Purpose, Case description, Conclusions).

- Revisão de literatura: a forma estruturada do artigo original pode ser seguida, mas não é obrigatória.

- 2.2 Palavras-chave (em inglês: Key words): máximo de seis palavras-chave, preferentemente da lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) ou do Index Medicus.

3. Texto

3.1 Artigo original de pesquisa: deve apresentar as seguintes divisões: Introdução, Metodologia (ou Casuística), Resultados, Discussão e Conclusão.

- Introdução: deve ser objetiva e apresentar o problema, justificar o trabalho e fornecer dados da literatura pertinentes ao estudo. Ao final deve apresentar o(s) objetivo(s) e/ou hipótese(s) do trabalho.

- Metodologia (ou Casuística): deve descrever em seqüência lógica a população/amostra ou espécimes, as variáveis e os procedimentos do estudo com detalhamento suficiente para sua replicação. Métodos já publicados e consagrados na literatura devem ser brevemente descritos e a referência original deve ser citada. Caso o estudo tenha análise estatística, esta deve ser descrita ao final da seção.

Todo trabalho de pesquisa que envolva estudo com seres humanos deverá citar no início desta seção que o protocolo de pesquisa foi aprovado pela comissão de ética da instituição de acordo com os requisitos nacionais e internacionais, como a Declaração de Helsinki.

O número de registro do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil/Ministério da Saúde ou o documento de aprovação de Comissão de Ética equivalente internacionalmente deve ser enviado (CAAE) como arquivo suplementar na submissão on-line (obrigatório). Trabalhos com animais devem ter sido conduzidos de acordo com recomendações éticas para experimentação em animais com aprovação de uma comissão de pesquisa apropriada e o documento pertinente deve ser enviado como arquivo suplementar.

- Resultados: devem ser escritos no texto de forma direta, sem interpretação subjetiva. Os resultados apresentados em tabelas e figuras não devem ser repetidos no texto.

- Discussão: deve apresentar a interpretação dos resultados e o contraste com a literatura, o relato de inconsistências e limitações e sugestões para futuros estudos, bem como a aplicação prática e/ou relevância dos resultados. As inferências, deduções e conclusões devem ser limitadas aos achados do estudo (generalização conservadora).

- Conclusões: devem ser apoiadas pelos objetivos e resultados.

3.2 Relatos de caso: Devem ser divididos em: Introdução, Descrição do(s) Caso(s) e Discussão.

4. Agradecimentos: Devem ser breves e objetivos, a pessoas ou instituições que contribuíram significativamente para o estudo, mas que não tenham preenchido os critérios de autoria. O apoio financeiro de organização de apoio de fomento e o número do processo devem ser mencionados nesta seção. Pode ser mencionada a apresentação do trabalho em eventos científicos.

5. Referências: Deverão respeitar as normas do International Committee of Medical Journals Editors (Vancouver Group), disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

a. As referências devem ser numeradas por ordem de aparecimento no texto e citadas entre parênteses: (1), (3,5,8), (10-15).

b. Em citações diretas no texto, para artigos com dois autores citam-se os dois nomes. Ex: "De acordo com Santos e Silva (1)...". Para artigos com três ou mais autores, cita-se o primeiro autor seguido de "et al.". Ex: "Silva et al. (2) observaram...".

c. Citar, no máximo, 25 referências para artigos de pesquisa, 15 para relato de caso e 50 para revisão de literatura.

d. A lista de referências deve ser escrita em espaço 1,5, em sequência numérica. A referência deverá ser completa, incluindo o nome de todos os autores (até seis), seguido de "et al."

e. As abreviaturas dos títulos dos periódicos internacionais citados deverão estar de acordo com o Index Medicus/ MEDLINE e para os títulos nacionais com LILACS e BBO.

f. O estilo e pontuação das referências devem seguir o formato indicado abaixo

Artigos em periódicos:

Wenzel A, Fejerskov O. Validity of diagnosis of questionable caries lesions in occlusal surfaces of extracted third molars. *Caries Res* 1992;26:188-93.

Artigo em periódicos em meio eletrônico:

Baljoon M, Natto S, Bergstrom J. Long-term effect of smoking on vertical periodontal bone loss. *J Clin Periodontol* [serial on the Internet]. 2005 Jul [cited 2006 June 12];32:789-97. Available from: <http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1600-051X.2005.00765.x>

Livro:

Paiva JG, Antoniazzi JH. *Endodontia: bases para a prática clínica*. 2.ed. São Paulo: Artes Médicas; 1988.

Capítulo de Livro:

Basbaum AI, Jessel TM, The perception of pain. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM. *Principles of neural science*. New York: McGraw Hill; 2000. p. 472-91.

Dissertações e Teses:

Polido WD. *A avaliação das alterações ósseas ao redor de implantes dentários durante o período de osseointegração através da radiografia digital direta [tese]*. Porto Alegre (RS): Faculdade de Odontologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 1997.

Documento eletrônico:

Ueki N, Higashino K, Ortiz-Hidalgo CM. *Histopathology* [monograph online]. Houston: Addison Books; 1998. [Acesso em 2001 jan. 27]. Disponível em <http://www.list.com/dentistry>.

Observações: A exatidão das citações e referências é de responsabilidade dos autores. Não incluir resumos (abstracts), comunicações pessoais e materiais bibliográficos sem data de publicação na lista de referências.

6. Tabelas: As tabelas devem ser construídas com o menu "Tabela" do programa Word for Windows, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na ordem de citação no texto (exemplo: Tabela 1, Tabela 2, etc) e inseridas em folhas separadas após a lista de referências. O título deve explicativo e conciso, digitado em espaço 1,5 na parte superior da tabela. Todas as explicações devem ser apresentadas em notas de rodapé, identificadas pelos seguintes símbolos, nesta seqüência: *,†, ‡, §, ||, **,††,‡‡. Não sublinhar ou desenhar linhas dentro das tabelas, nem usar espaços para separar colunas. O desvio-padrão deve ser expresso entre parênteses.

7. Figuras: As ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos, quadros, etc) serão consideradas como figuras. Devem ser limitadas ao mínimo indispensáveis e numeradas consecutivamente em algarismos arábicos segundo a ordem em que são citadas no texto (exemplo: Figura 1, Figura 2, etc). As figuras deverão ser inseridas ao final do manuscrito, após a lista das legendas correspondentes digitadas em uma página única. Todas as explicações devem ser apresentadas nas legendas, inclusive as abreviaturas existentes na figura.

a. As fotografias e imagens digitalizadas deverão ser coloridas, em formato tif, gif ou jpg, com resolução mínima de 300dpi e 8 cm de largura.

b. Letras e marcas de identificação devem ser claras e definidas. Áreas críticas de radiografias e microfotografias devem estar isoladas e/ou demarcadas. Microfotografias devem apresentar escalas internas e setas que contrastem com o fundo.

c. Partes separadas de uma mesma figura devem ser legendadas com A, B, C, etc. Figuras simples e grupos de figuras não devem exceder, respectivamente, 8 cm e 16 cm de largura.

d. As fotografias clínicas não devem permitir a identificação do paciente. Caso exista a possibilidade de identificação, é obrigatório o envio de documento escrito fornecendo consentimento livre e esclarecido para a publicação.

e. Figuras reproduzidas de outras fontes já publicadas devem indicar esta condição na legenda, e devem ser acompanhadas por uma carta de permissão do detentor dos direitos.

OS CASOS OMISSOS OU ESPECIAIS SERÃO RESOLVIDOS PELO CORPO EDITORIAL

ANEXO C – ARTIGOS REFERENCIADOS

Os artigos referenciados neste Relato de Caso Clínico foram enviados por e-mail.